

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA
DEPARTAMENTO DE FUNDAMENTOS DE ENFERMAGEM E ADMINISTRAÇÃO
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO

Passo a Passo

CHECAGEM DO DESFIBRILADOR

Maternidade – 8° andar

Elaborado por: Enf. Priscila Pessanha e Acad. Nathálya Nunes
Monitora: Acad. Naara Nobre

1. Ligue o dispositivo

2. Seleção e pressão o ícone da ferramenta na parte inferior direita da tela

Seleção

Clique

3. Gire o controle até selecionar "Teste funcional"

O grifo em vermelho significa que a opção está selecionada

Gire o controle até selecionar o "teste funcional" na aba "Configurações de parâmetros"

4. Selezione 100J

A principio o quadrado do "Selezione 100J" da aba "Teste funcional" estará vermelha

Gire o botão até a setinha alcançar 100J

Após isso o quadrado do "Selezione 100J" da aba "Teste funcional" estará verde

5. Pressione CARGA

6. Pressione CHOQUE

Pressione o botão CHOQUE em laranja

7. Gire o controle para "imprimir"

Clique no controle

7. Desligue o desfibrilador

Após impressão
desligue o
desfibrilador

Fique atento! 5 minutos do seu plantão
pode salvar vidas.

**DEIXE A SUA AVALIAÇÃO DESSE PRODUTO NO
QR CODE ABAIXO:**

